

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANGICH TALIMNING INTEGRATSIYASINI TAMINLASH

Nuraliyeva Rayhona Abduganiyevna

Namangan viloyati Yangiqorgon tumani

60-sonli umumtalim maktabi boshlangich sinf oqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda boshlangich talimda foydalanish mumkin bo'lgan innovatsion va pedagogik texnologiyalar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: elektron talim, o'qituvchi, o'quvchila, raqamli texnologiyalar, metod, axborot, tarbiya.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo boylab barcha talim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, organilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga koproq malumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Elektron talim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga talimga oid muammolarni hal qilish,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

talim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini kopaytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy talimdagi orni va rolini anglash zarurati maktabgacha va boshlangich talim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi zamonaviy tadqiqotlarda oz aksini topishi kerak. Hozirgi kunda maktabgacha va boshlangich talim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni qollash muammolari kelgusida rivojlanish strategiyasini va unga yonaltirilgan yonalishni tanlash bilan bogliq izlanishlarga sabab boladi. ASOSIY QISM: Elektron talim tizimining muammolarini ikkita sinfga bolish mumkin: hozirgi (otish davri) va immanent. Bugungi kunda talim tizimining raqamli texnologiyalarga tez kirib borishi axborot makonida taqdim etilayotgan kop narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos yaratmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi talim jarayonini raqamli rivojlantirishning ustuvor yonalishlarini, ularning afzalliklari va tahdidlariga asoslangan holda aniqlashdir, raqamli texnologiyalarni maktabgacha va boshlangich talim tizimida ilmiy asoslangan holda amalga oshirish zarurati gipotezasi asosida tahlil qilish. Maqolada hozirgi globallashuv davrining muhim ehtiyoji hisoblanmish maktabgacha va boshlangich talim yoshidagi bolalarning bilim faolligini, dunyoqarashini va motivatsiyasini oshiruvchi zamonaviy oquv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni qollash nazariyasi va metodologiyasining dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Talim va tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalarni qollash maktabgacha yoshdagi bolalar yutuqlarining kafolatlari va keyinchalik maktabda

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

muvaffaqiyatli oqish kafolatlari haqida soz yuritilgan. Talim muhitini raqamlashtirish turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin: - mavjud oquv materiallarini, shu jumladan maruzalar, prezentatsiyalar, darsliklar, mustaqil ish uchun topshiriqlarni va bilimlarni boshqarish vositalarini elektron muhitni tarjima qilish; - oqituvchi va bola-oquvchi ortasidagi ozaro aloqalar uchun interaktiv elektron muhitni shakllantirish, shu jumladan oqituvchilar uchun elektron sinflar yaratish, vebseminarlar, munozarali forumlar otkazish va hk.; - yangi turdagi oquv vositalarini yaratish: elektron darsliklar, elektron muammoli kitoblar, video maruzalar, elektron topshiriqlar bazasi, kompyuter oyinlari; - elektron muhit imkoniyatlaridan foydalangan holda talimning tubdan yangi shakllarini yaratish - axborotni xayoliy uzatish spektrini kengaytirish, rolli oyinlar jarayonida turli vaziyatlarni modellashtirish, raqobatbardosh oyinlarga taqlid qilish va hk.; - suniy intellekt imkoniyatlarini oquv jarayoniga tadbiq qilish. Bugungi kunda talim tashkilotlarining aksariyat qismida talimni raqamlashtirish jarayoning dastlabki shakli amalga oshirilmoqda. Bu oquvchilarning oquv materiallariga kirishini engillashtirish, ijtimoiy ahamiyatga ega bolmagan oquv yuklamasini kamaytirish, oquv intizomi va oquv jarayoni mazmuni ustidan nazoratni osonlashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu jarayon masofadan boshqarish pultini sezilarli darajada kengaytirishga imkon yaratmoqda.

Yoxan Vissemning elektron talim "samarasiz talim muassasalarini muqarrar ravishda ekranlashtiradigan buzgunchi yangilikdir, shundan song golib chiqqan talim muassasalarining nisbatan kam qismi ushbu yangi texnologiyadan foyda koradi" degan tezisiga qoshilmaslik mumkin emas [3, 20-bet]. Bu elektron talimga tegishli bolgan yangilik turiga kiradi. Hozirgi vaqtda u istemolchilar uchun muhim bolgan oflayn talim xususiyatlaridan ancha past. Biroq, onlayn talim bozorda oz ornini egallab, tegishli xizmatlarning doimiy ravishda yaxshilanib boradigan sifatini bozorga taklif eta oladigan talim tashkilotlarigina kelajakda talim makonida qolish imkoniyatiga ega. Elektron talimning afzalliklari quyidagilarni oz ichiga oladi: 1) Talimga kirish muammolarini hal qilish: bilimga kirish uchun hududiy tosiqlarni bartaraf etish; vaqt cheklovlarini olib tashlash - foydalanuvchi uchun qulay vaqtda kirish; sinflarni bloklarga ajratish hisobiga kasrli kirish imkoniyati; yuqori malakali oqituvchilarning bilimlaridan foydalanish. 2) tanlovni kengaytirish: oqituvchini tanlash qobiliyati va materialni taqdim etish usuli; mantiqqa, tasvirlarga (uyushmalarga) yoki amaliyotga (holatlar, vazifalar) etibor berish; materialni assimilyatsiya qilish usulini tanlash qobiliyati: eshitish, vizual, motorli konikmalar yoki interaktiv ishtirok etish orqali; materialni ozlashtirish chuqurligini tanlash qobiliyati - keng kolamli kurslar; bilimlarni boshqarish uchun qulay usulni tanlash qobiliyati: testlar, topshiriqlar, bepul insholar, loyihalar, suniy intellekt bilan interaktiv suhbatlar va hk. 3) shakllar va vositalarni kengaytirish bilimlarni uzatish: ananaviy maruzalar, spektakllar va seminarlar bilan bir qatorda

loyihaviy ishlardan foydalanish, guruh bahslari, rol oynash va raqobatbardosh oyinlar, shu jumladan virtual ishtirokchilar bilan va boshqalar. 4) Ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklar: manfaatlarning ijtimoiy intellektual tarmoqlarini shakllantirish imkoniyati; nisbiy arzonlik (yuqori sarmoyalar va past operatsion xarajatlar). Mavjud onlayn talim tizimining past sifatini belgilaydigan bugungi kunning asosiy muammolari quyidagilardan iborat: - kunduzgi talimga taqlid qilish istagi, asl nusxasi bilan solishtirganda nusxasi sifati yomonlashishiga olib keladi. Ananaviy kurslarni raqamli taqlid qilish aloqa vositalarining qashshoqlashishiga, yozuvlarni yozib olish jarayonida ularni shaxsiy qayta ishlash, bilimlarni ozlashtirish va oqituvchi bilan munozarali masalalarni muhokama qilish kabi bilimlarni olish shakllarini amaliyotdan chetlashtirishga olib keladi. Oqituvchi tomonidan bilim va bola-oquvchining muammolarini hal qilish, rol oynash va boshqalardagi konikmalari; - talim mahsulotlarining sifatsiz nazorati. Afsuski, bazi zamonaviy onlayn kurslar oqituvchilarining past malakasini aks ettiradi. Bugungi kunda talimga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish bilan shugullanadigan ko'plab mutaxassislar pedagogika bilan tanish emas, ammo axborot-texnik tizimlarni yaxshi bilishadi. Ushbu toifadagi ishchilar - dasturchilar, muhandislar uchun boshlangich psixologik va pedagogik tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega, psixologiya, pedagogika, tibbiyot sohasidagi ilmiy izlanishlar natijalarini, birinchi navbatda raqamli texnologiyalarni joriy etish nuqtai nazaridan bilish [7, b. 3]; - past interaktivlik. Bugungi kunda «tushunish - takrorlash - yodlash» uchligiga

asoslangan ananaviy talim tizimi samaradorligi jihatidan oquvchini bilish jarayoniga jalb qilish asosida faol oqitish usullaridan ancha past ekanligi isbotlangan deb hisoblash mumkin [4, b.122]; - vakolatlarni primitivizatsiya qilish. Elektron yordamchilar, shu jumladan kalkulyatorlar, navigatorlar, imlo, lugatlar, buxgalteriya hisobi va yuridik dasturlar va boshqalar oz foydalanuvchilarining ko'plab vakolatlarni buzadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bromwich D. (2015). Trapped in the Virtual Classroom. The New York Review of Books.
2. Глазьев С.Ю. (2016). Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / С.Ю.Глазьев. - М.: Книжный мир. 3.
3. Виссема Й. (2016). Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период / Й. Виссема. - М.: Олимп-Бизнес.
4. Майхнер Х.Е. (2002). Корпоративные тренинги / Х.Е. Майхнер. - М.: ЮНИТИ.
5. Саматов, С. М., & Сайдуллаев, А. (2020). О некоторых свойствах собственного значения двухчастичного дискретного оператора Шредингера. In Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics (pp. 114-115).

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. Сайдуллаев, А. Ж. (2021). Связанные состояние гамильтониана системы двух произвольных частиц на решетке. Экономика и социум, (3-2), 301-309.
7. Кулжанов, У. Н., Сайдуллаев, А. Ж., & Эшмухамедов, А. Ё. (2021). ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Проблемы современной науки и образования, (4 (161)), 7-9.